

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5079712>

УДК 373.5

Санталов А.В.

Санталов Алексей Владимирович, аспирант, Тольяттинский государственный университет, Россия, 445020, г. Тольятти, Белорусская, 14 (центральный кампус). E-mail: santalov-tlt@mail.ru.

Реализация воспитательной функции классного руководителя в современной школе

Аннотация. В статье рассматривается опыт воспитательной работы классного руководителя МБУ «Кадетская школа №55». Содержательно и лаконично представлена актуальность темы. Авторы обратили должное внимание проблеме воспитания подрастающего поколения на основе стратегии развития воспитания в Российской Федерации, представили описание ряда проведенных мероприятий в рамках данной стратегии, провели небольшое исследование, отразили результаты проведенной работы графически.

Ключевые слова: воспитательный процесс, классный руководитель, гражданская ответственность, патриотическое воспитание, стратегия воспитания, функции классного руководителя.

Santalov A.V.

Alexey Vladimirovich Santalov, student of a magistracy, Tolyatti state university, Russia, 445020, Togliatti, Belorusskaya, 14 (central campus). E-mail: santalov-tlt@mail.ru.

Implementation of the educational function of the class teacher in a modern school

Abstract. In article examines the experience of the educational work of the class teacher of the MBI "Cadet School N. 55". The relevance of the topic is presented in a meaningful and concise way. The authors paid due attention to the problem of educating the younger generation on the basis of the strategy for the development of education in the Russian Federation, presented a description of a number of activities carried out within the framework of this strategy, conducted a small study, reflected the results of the work graphically.

Key words: educational process, class teacher, civic responsibility, patriotic education, strategy of education, functions of the class teacher.

В современном обществе воспитание приобрело большое значение. На государственном уровне встал вопрос приоритетности воспитания, повышения его роли среди факторов развития общества и личности. Сегодня не представляется возможным гармоничное развитие человека, его социализация, духовное развитие и оздоровление общества в целом без надлежащим образом организованного воспитания. В мире, где вся жизнь

человека с раннего детства пронизана нескончаемыми потоками различной информации, роль и необходимость воспитания подрастающего поколения стала еще более выраженной и актуальной.

С начала 90х годов прошлого столетия воспитательная функция учителя в школе была упразднена. Произошел перекос между уровнями образованности и воспитанности целого поколения. Был нарушен принцип преемственности, соци-

альная, психологическая и идеологическая дистанция между поколениями резко возросла. Только к концу 90х годов эта функция воспитания вновь стала приоритетной в системе образования. Деятельность школы снова была направлена на решение воспитательных задач, и уже с появлением Стандарта второго поколения были сформулированы цели воспитания: чувство гражданской идентичности, чувство патриотизма, высокая учебная мотивация, стремление к познанию и саморазвитию, умение общаться с окружающими людьми, чувство ответственности за свои решения и поступки и многое другое. Именно в школьные годы ребенок получает опыт гражданской деятельности, получает навыки культурного общения, знакомится с российским и мировым культурным достоянием, получает основы нравственного воспитания.

В целях задания вектора дальнейшего развития общества, в России разрабатываются и успешно внедряются программы воспитания детей на основе «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». В стратегии четко обозначены цели, задачи и приоритеты воспитания. Накопленный педагогический опыт стал основой для формирования современного образования и воспитания. Воспитательная функция ложится на плечи классного руководителя, который должен уметь применять накопленный опыт и действовать в рамках действующего законодательства. Работа по воспитанию подрастающего поколения несет системный характер, цели должны быть достигнуты. Классный руководитель должен тщательно обдумывать и планировать воспитательный процесс, прогнозировать его результаты. Работа начинается с уяснения цели и задач воспитания.

Поскольку цель, задачи, приоритеты Стратегии, основные направления развития воспитания, обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций, механизмы реализации, а также ожидаемые результаты определены

в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, задачей классного руководителя является организация учебного процесса и внеурочной деятельности в соответствии с основными направлениями данной стратегии.

Особое внимание, согласно стратегии воспитания, классный руководитель должен уделить организации воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций, который помимо прочего включает в себя гражданское и патриотическое и духовное воспитание. На личном опыте реализации этих функций я остановлюсь подробнее.

В целях гражданского воспитания, мы создали условия для воспитания у детей гражданской позиции и гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, и провели ряд мероприятий с учениками класса. К таким мероприятиям можно отнести проведенные классные часы на темы: «Моя Родина – Россия», «Самарская область – мой край родной», «Моя малая Родина – Тольятти», «Кто такой настоящий гражданин», «День народного единства». На этих занятиях мы познакомили детей с символами России их функциями, историей становления государства, историей родного края, выдающимися деятелями края, правами и обязанностями гражданина. Так же в качестве мероприятий, целью которых является гражданское воспитание, мы посетили музей воинской славы, школьный музей казачества, выставку культурного наследия народов, входящих в состав России, что в свою очередь воспитывает межнациональную толерантность, уважение культур братских народов. В рамках организованного школьного самоуправления, мы координируем работу своих подопечных. Распределяя ответственные поручения, такие как постановка учеников на питание, классное дежурство, шефство над слабоуспевающими учениками, организацию досуговой деятельности, мы прививаем ученикам чувство ответ-

ственности не только за себя, но и за окружающих людей.

Функции классного руководителя по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности включают проведение ряда мероприятий. На базе «МБУ Кадетская школа №55 имени великого русского полководца А. В. Суворова» создано и развивается кадетское движение. Мы воспитываем у юных кадетов чувство патриотизма, гордости и ответственности за Родину, уважительное и бережное отношение к символике России. В образовательном учреждении развито и совершенствуется военно-патриотическое воспитание. В рамках мероприятий этого движения, организуется экскурсии в военный музей школы, где ученики знакомятся с историческими предпосылками, хронологией, исходом войн, великими полководцами и рядовыми героями, их биографиями, вооружением и техникой прошлых лет, и современным оружием, их назначением, устройством и характеристиками. Дети проникаются чувством гордости за доблестные победы наших предков, уважением к подвигам русского народа прошлых лет. Это чувство формирует у молодого поколения установки причастности к великому, неисчерпаемому наследию. В школе открыт класс военной подготовки в котором имеется электронный тир. Здесь под нашим чутким руководством дети осваивают навыки стрельбы из различных видов оружия, разборки и сборки автоматов и пистолетов, изучают принципы действия противотанковых и противопехотных мин, порядок и правила экипировки военнослужащих, их быт, знакомятся с войсковым пайком. На занятиях по огневой подготовке мы организуем соревнования и зачеты в учебных стрельбах, а также знакомлю детей с достижениями нашей страны в экономике и политике. В современном мире остро встала необходимость политического воспитания подрастающего поколения. Мы знакомим учеников с политическим устройством в государстве, направлением политики, политическим и

экономическим взаимоотношениями России с соседними странами, положением Государства на мировой арене. Так же проводим с учениками занятия по строевой подготовке, где они знакомятся с порядком построений и отрабатывают технику строевой выправки, различных строевых приемов. В рамках мероприятий по поисковой и краеведческой деятельности, мы организуем походы, полевые выходы, где дети изучают и на практике отрабатывают правила и технику выживания в том числе и в экстремальных условиях, производят раскопки и пополняют выставочный арсенал школьного музея.

Классным руководителем осуществляется и духовное, нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. В рамках плана воспитательной работы в школе, мы организуем и проводим марафоны помощи ветеранам, инвалидам, нуждающимся и пожилым людям. Это способствует формированию выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра. В этом нам активно помогает духовенство города, посещая внеурочные занятия и мероприятия. Ученики класса принимают активное участие в социально значимых проектах. Индивидуальная работа с каждым ребенком способствует формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных так же является одной из основных функций классного руководителя. Мы приобщаем детей к культурному наследию нашей Родины, организуем проведение праздничных мероприятий, посещение выставок, где дети знакомятся с творчеством великих русских писателей, поэтов, музыкантов, скульпторов и художников. Они активно участвуют в художественных и театральных постановках, конкурсах художественной живописи и творчества. Участие детей в город-

ских, областных и государственных праздниках способствует большей социализации детей, расширению кругозора в области применения современных технологий в культурной деятельности, обмена опытом различных образовательных учреждений.

Нами было проведено исследование в ходе которого определялся уровень гражданской ответственности и патриотического воспитания учеников кадетских классов. В исследовании приняли участие ка-

деты нашей школы в количестве 350 человек. Исследование проводилось по двум категориям: гражданская ответственность и патриотическое воспитание. На начало и конец 2020-2021 учебного года, по результатам опроса, кадеты класса распределились по уровням следующим образом (таблица 1).

Результаты проведенного исследования можно видеть на рисунке (рисунок 1).

Таблица 1. Распределение учеников класса по уровням отношения к гражданской ответственности и патриотическому воспитанию на начало и конец 2020-2021 учебного года.

2020-2021 учебный год	Уровни гражданской ответственности					
	низкий		средний		высокий	
	чел	%	чел	%	чел	%
Начало периода	18	5,14	191	54,57	141	40,29
Конец периода	7	2,00	129	36,86	214	61,14

Рис.1. Уровень гражданской ответственности и патриотического воспитания кадетов МБУ "Кадетская школа 55" на начало и конец 2020-2021 учебного года.

На рисунке видно, что количество учеников с высоким уровнем гражданской ответственности и патриотического воспитания значительно выросло, при этом количество учеников со средним и низким уровнями значительно сократилось.

Таким образом, выполняя свои воспитательные функции, мы достигаем цели воспитания гармонично развитой личности в лучших отечественных традициях, основанных на высоком чувстве патриотизма и

гражданской ответственности. Дети осознают свою причастность к социокультурному наследию Родины, ответственность за сохранение традиций и уклада жизни своих предков, чтут память истории. Это формирует их мировоззрение, поведенческие установки и подталкивает к совершению социально значимых поступков. Они начинают чувствовать себя ответственными гражданами своего Отечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметжанова Г.В. Педагогическая деятельность как особый вид деятельности человека: Учеб. пособие / [Г.В. Ахметжанова]; Под ред. д.пед.н., проф. Ю. К. Черновой М-во образования Рос. федерации, Тольят. политехн. ин-т. - Тольятти: ТолПИ, 2000. - 111 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 98-100 (55 назв.)
2. Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение. – 1986.
3. Конжиев Н. М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе–1986
4. Классному руководителю о самоуправлении в классе: Методические рекомендации / Авт.-сост. М.А. Александрова, Е.И. Баранова, Е.В. Володина, Е.Н. Степанов. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.
5. 5Педагогу о воспитательной системе школы и класса: учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 224 с.
6. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmetzhanova G.V. Pedagogicheskaja dejatel'nost' kak osobyj vid dejatel'nosti cheloveka: Ucheb. posobie / [G.V. Ahmetzhanova]; Pod red. d.ped.n., prof. Ju. K. Chernovoj M-vo obrazovanija Ros. federacii, Tol'jat. politehn. in-t. - Tol'jatti: TolPI, 2000. - 111 s.: il.; 21 sm. - Bibliogr: s98-100(55nazv.)
2. Gorelik F.B. Vospityvaja grazhdanina, formiruja mirovozzrenie. – 1986.
3. Konzhiev N. M. Sistema voenno-patrioticheskogo vospitanija v obshheobrazovatel'noj shkole–1986
4. Klassnomu rukovoditelju o samoupravlenii v klasse: Metodicheskie rekomendacii / Avt.-sost. M.A. Aleksandrova, E.I. Baranova, E.V. Volodina, E.N. Stepanov. – М.: TC Sfera, 2005. – 96 s.
5. Pedagogu o vospitatel'noj sisteme shkoly i klassa: uchebno-metodicheskoe posobie. – М.: TC Sfera, 2004. – 224 s.
6. Stepanov E.N., Luzina L.M. Pedagogu o sovremennyh podhodah i koncepcijah vospitanija. – М.: TC Sfera, 2005. – 160 s.

Поступила в редакцию 04.07.2021.
Принята к публикации 07.07.2021.

Для цитирования:

Санталов А.В. Реализация воспитательной функции классного руководителя в современной школе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 53-57 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Santalov.pdf>